

UDK 664.856:634.21+634.22

**DANAK MEVALILARDAN PASTELLA TAYYORLASHDA XOM ASHYO
SIFATIGA QO'YILGAN TALABLAR**

Ochilov Musirmon Abduraximovich

Qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori (PhD) Toshkent davlat agrar universiteti,

Uzbekistan. m_ochilov83@mail.ru

Aralova Minavvar Nomoz qizi

"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universitetining Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti assistenti, Uzbekistan.

Menglimuratova Indira Temirbaevna

Toshkent davlat agrar universiteti magistratura talabasi, Uzbekistan

Annотatsiya. Ushbu maqolada danak mevalilardan pastella tayyorlash uchun xom-ashyo tanlash, mevalarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil, pishib-etilganlik darajasini aniqlash, mevalarning texnologik yarqoqligi va organoleptik xususiyatlarini baholash bo'yicha tahlillar olib borilgan, xom ashyo sifatiga qo'yiladigan talablar belgilab olingan.

Аннотация. Для получения низкокачественной продукции из плодоносящих плодов были проанализированы подготовка сырья, физико-химические параметры плодов, дополнительное качество созревания, технологическая осуществимость урожая и органолептические качества продукции, а также определены требования к качеству сырья.

Annotation. For the preparation of low-quality products from fruit-bearing fruits, raw material preparation, physicochemical parameters of fruits, additional quality of ripening, technological feasibility of the crop and organoleptic quality of production were analyzed, and requirements for the quality of raw materials were determined.

Kalit so'zlar. Pastila, xom-ashyo, pishiqlik darajasi, quruq modda, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar, organoleptik baholash.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Ключевые слова. Пастила, сырье, степень зрелости, сухое вещество, физико-химические параметры, органолептическая оценка..

Keywords. Pastille, raw materials, degree of maturity, dry matter, physicochemical indicators, organoleptic assessment.

Kirish. Bugungi kunda aholini tabiiy mahsulotlarga bo'lgan talabining ortib borishi, soxa mutaxassislari oldiga nafaqat sarxil mahsulotlar bilan ta'minlash muammosini balkim funksional qiymatga ega bo'lgan qayta ishlangan mahsulotlar ishlab chiqarish assortimentini ko'paytirish bo'yicha ilmiy va amaliy yechimlar berish vazifasini ham yuklamoqda. Shu maqsadda tabiiy komponentlarga boy bo'lgan danak mevalilardan pastella mahsuloti ishlab chiqarishda xom-ashyoga qo'yilgan talablar tahlil qilindi va texnologik tavsiyalar tayyorlandi.

Meva pastilalarining aksariyati meva pyuresini shakar, pektin, kislota va boshqa qo'shimchalar bilan aralashtirib, belgilangan sharoitlarda quritish orqali tayyorlanadi. Pastilalar quritilgan meva mahsulotlari bo'lib, gazak yoki desert sifatida iste'mol qilinadi [1].

Olxo'ri mevasi yuqori oziqaviy qiymati va boy biokimyoviy tarkibi bilan ajralib turadi. Uning tarkibida glyukoza, fruktoza, saxaroza, organik kislotalar, pektin moddalari va antioksidant xususiyatga ega fenol birikmalari mavjud [2].

Pastila ishlab chiqarish uchun, odatda, to'liq pishgan mevalardan foydalaniladi. Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, qayta ishlash uchun to'liq pishgan mevalar afzal hisoblanadi, chunki ularda eruvchan quruq moddalar va qand miqdori yuqori bo'ladi, quritish oziq-ovqat mahsulotlarida mikrobiologik buzilish jarayonlarini sekinlashtiradi va ularning barqarorligini oshiradi [3,4].

Quritish jarayonini yuqori haroratda olib borish mahsulot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, shu sababli yumshoq diferensial quritish usulini tanlash lozim, natijada tayyor mahsulot tekisturasini yumshoq va rangi ideal ko'rinishdagi mahsulot olinishiga erishiladi [5].

Pastella ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan danak mevalilarning sifatini baholash bir necha muhim yo'nalishlarni o'z ichiga oladi: organoleptik ko'rsatkichlar,

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

fizik-kimyoviy tahlil, pishiqlik darajasi, standartlarga muvofiqligi va texnologik yarqoqlik. Har bir ko'rsatkich tayyor mahsulotning sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etadi.

Organoleptik xususiyatlarin baholash — xom ashyoni qabul qilishning birinchi va eng tezkor usuli bo'lib, inson sezgi organlari yordamida amalga oshiriladi. Danak mevalaridan pastila tayyorlashda quyidagi ko'rsatkichlar baholanadi:

Ko'rsatkich nomi	Ma'qbul talablar	Rad etish sabablari
tashqi ko'rinish	meva po'stlog'ii butun, dog'siz, mexanik shikastsiz	mexanik shikastlanishlarning mavjudligi, chirish, mog'orlash
mahsulot rangi	navga xoslik, bir xillik	qorayish, to'q jigarrang tusga kirish, dog'lar mavjudligi
mahsulot hidi	o'ziga xos meva hidga ega bo'lishi	mahsulotda achigan, fermentatsiya hidining mavjudligi
mahsulot ta'm	mevaga xos bo'lgan, shirin-nordon ta'm	achchiqlik, begona ta'mning mavjudligi
mahsulot konsistensiya	meva etl zich, elastik	yumshoq, eziluvchan, juda suvli bo'lishi

Fizik-kimyoviy tahlillar — laboratoriya sharoitida o'tkaziladi va mahsulotning haqiqiy tarkibini aniqlaydi. Danak mevalilarining asosiy fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari quyida keltirilgan:

Ko'rsatkich	O'rik	Shaftoli	Gilos	Olcha
Namlilik miqdori, %	86–90	87–91	83–86	85–88
Umumiy qand miqdori, %	8–14	7–12	10–17	6–10
Saxaroza miqdori, %	4,5–6,0	3,8–5,5	0,5–1,5	0,3–1,2
Kislotalik muhiti (pH)	3,5–4,5	3,7–4,2	3,2–4,0	3,0–3,8
Pektin miqdori, %	0,5–1,2	0,4–1,0	0,3–0,8	0,4–0,9

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Ko'rsatkich	O'rik	Shaftoli	Gilos	Olcha
C vitamini miqdori, mg/100g	5–15	6–10	10–17	10–35
Karotin miqdori, mg/100g	1,5–4,0	0,5–1,5	0,1–0,4	0,1–0,3
Quruq modda miqdori, %	10–14	9–13	14–17	12–15

Mevaning pishiqlik darajasi — pastella mahsuloti ishlab chiqarish uchun mevaning pishiqlik darajasi texnologik jarayon samaradorligini oshirishda asosiy ta'sir qiluvchi ko'rsatkich hisoblanadi. Pastila tayyorlash uchun mevaning iste'molbop pishib-yetilishi yoki to'liq fiziologik pishiqlikka yaqin holati eng maqbul hisoblanadi. Bu bosqichda meva tarkibida quriq moddalar yuqori, xushbo'y aromatik moddalar to'liq shakllangan, meva mag'zi yumshoq va etdor bo'ladi.

Pishib-etilish bosqichi	Xususiyatlar	Texnologik barqoqligi	Belgilash uchun baho
texnik pishib yetilganlik	rang ko'rsatkichi to'liq rivojlangan, meva eti biroz qattiq, danak osonlik bilan ajraladi	pastella uchun eng ma'qbul hisoblanadi	a'lo darajada mos keladi
iste'molbop pishib yetilganlik	meva eti yumshoq, sersuv, xush ta'm, danak qiyin ajraladi	tezroq ishlov berish lozim, yo'qotish foizi yuqori	qoniqarli darajada mos keladi
pishib yetilmagan	meva qattiq, to'liq shaklga emas, nordon, rangi to'q yashil, etarli darajada qand to'plamagan	mos emas, pektin ko'p lekin ta'm yomon	mos emas

Shuningdek, danakmevalilardan pastella tayyorlash uchun xom ashyo sifatida biroz ortiqcha pishgan mevalar ham ishlatilishi mumkin, chunki ulardan meva pulpasi olish oson va ta'mi shirin bo'ladi. Aksincha xom yoki yaxshi pishmagan mevalar tavsiya

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

yetilmaydi, chunki yetarli darajada qand miqdori to'plamagan, kislotalilik darajasi yuqori, ta'mi nordonroq va kam xushbo'y, tayyor mahsulot sifati pasayadi.

Mevalarning texnologik yarqoqligini baholash — o'rik mevalaridan pastella ishlab chiqarish uchun mevalarning texnologik yarqoqligini baholashda quyidagi parametrlar hisobga olinishi lozim:

- meva eti va danak 5:1 nisbatdan yuqori bo'lsa texnologik jihatdan eng ma'qbul hisoblanadi.
- danagi osonlik bilan ajraladigan navlarni tanlash vaqt, mehnat sarfi va xarajatlarni kamaytirishi mumkin.
- rang barqaror bo'lishi lozim, quritish jarayonida rangi o'chadigan navlardan foydalanish sifatsiz mahsulot olinishiga sabab bo'lishi mumkin.
- pektinning yuqori miqdorda bo'lishi pastella konsistensiyasi va elastikligini yaxshilaydi, shu sababli ba'zi mevalar pastella tayyorlash jarayonida pulpasiga pektin kukuni yoki jelatin qo'shiladi.
- qand va kislotalar nisbati mevalardan tayyorlangan mahsulot ta'mini belgilaydi, odatda optimal nisbat 8:1 dan 12:1 gacha bo'lishi ko'zatiladi.

Umuman olganda, pastila ishlab chiqarishda mevada rang beruvchi pigmentlar to'liq shakllangan bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Respublikamizda yetishtirilgan meva-sabzavotlarni 90-95 % sarxilligicha iste'mol qilinadi yoki ko'p qismi nes-nobudgarchilikka uchramoqda, agarda ushbu mahsulotlarning ko'proq qismi qayta ishlashga yo'naltiriladigan bo'lsa tabiiyki qo'shimcha qiymat zanjiri hosil bo'ladi, natijada fermer xo'jaliklar va ishlab chiqarish korxonalarini daromadi oshirilishiga erishiladi.

Xulosa. Danak mevalilaridan tayyorlangan pastila mahsuloti yuqori oziqaviy qiymatga ega, saqlash muddati biroz uzun, iste'molchilar uchun qulay va iqtisodiy jihatdan samarali mahsulot hisoblanadi. U meva xomashyosidan kompleks foydalanish, hosil yo'qotishlarini kamaytirish hamda funksional oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Pastila ishlab chiqarish uchun

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

eng maqbul xomashyo — to‘liq pishgan yoki biroz ortiqcha pishgan, sog‘lom va chirimagan mevalar hisoblanadi. Bunday mevalardan olingan pastila yuqori ta‘m ko‘rsatkichlari, yaxshi rang va xushbo‘ylikka ega bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Diamante L.M., Bai X., Busch J. Fruit Leathers: Method of Preparation and Effect of Different Conditions on Qualities // International Journal of Food Science. – 2014.
2. Barrett D.M., Somogyi L., Ramaswamy H. Processing Fruits. – 2nd ed. – Boca Raton: CRC Press, 2010. – 845 p.
3. Fellows P.J. Food Processing Technology. – 5th ed. – Cambridge: Woodhead Publishing, 2022. – 1152 p.
4. Rahman M.S. Handbook of Food Preservation. – 3rd ed. – Boca Raton: CRC Press, 2020. – 1088 p.
5. Ochilov M.A. Unabi mevalaridan sukat tayyorlashda optimal quritish rejimlarini o‘rnatish//Eurasian journal of academic research. -b.191-194.